

PIRENEY YARIM OROLIDA MUSULMON DAVLATLARINING QULASHI, MUSULMON AHOLISINING IJTIMOYIY-IQTISODIY AHVOLI

Rahmatov Mirojjon Mizropovich

BuxDU "Jahon tarixi" kafedrasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976835>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pireney yarim orolida rekonkistaning yakuniy bosqichida xristian davlatlari, birinchi navbatda Ispaniya (Kastiliya va Aragon)ning so'nggi musulmon davlati Granada amirligi bilan munosabatlari va amirlikning tugatilishiga oid ma'lumotlar tahlil qilingan.

Tayanch iboralar: Rekonkista, musulmon, diniy targ'ibotchi, mahalliy aholi, hukmron tabaqa, diniy ziddiyat, inkvizitsiya, moddiy resurslar, mudofa inshootlari.

Ispaniyaning so'nggi musulmon davlati Granada bo'lib, unda 1245 yilgi sulola almashinuvi natijasida Muxammad ibn Yusuf ibn Nasr taxtga o'tirgan. Muxammad ibn Yusuf ibn Nasr dastlab davlat markazi sifatida Xaen shahrini tanlagan va bu shahar 1231 yilga qadar poytaxt vazifasini bajargan. Ferdinand III Kastilskiy (1199-1252 yy) davrida rekonkista jarayonlarining kuchayib, shuningdek, Xaen o'lkasining bir qismini yo'qotgach, poytaxt malakat janubi Granadaga ko'chirishga majbur bo'lgan[3, 176]. Ammo, bu bilan rekonkista va xristianlar tomonidan bo'layotgan tazyiqlarni oldi olinmagan.

Muxammad ibn Yusuf ibn Nasr XIII asrning o'rtalarida o'z qo'lida bo'lgan harbiy kuch va mamlakatidagi moddiy resurslar bilan xristianlarga qarshilik ko'rsatib, mustaqilligini uzoq saqlab qola olmasligini anglab yetgan. Bu vaqtda Kastiliya va Aragan o'rtasidagi raqobat sababli u Ferdinandning vassali bo'lishga qaror qilgan. Shu orqali o'z davlati mustaqilligini qisman bo'lsada saqlab qolishga muvofaq bo'lishiga umid bog'lagan. Vassal Granada davlati uning davrida Taif (Gibraltar atrofi) shahridan g'arbda 20 mil va Almeriya shahridan sharqqa tomon 240 mil masofaga cho'zilgan kichik bir davlatcha bo'lgan xolos. Shimolda Granada amirligining chegaralari Xaengacha borgan bo'lib, undan janubga tomon dengizgacha 60-70 mil masofani tashkil qilgan[1, 329]. Bu amirlik o'z tarixining so'nggi ikki yarim asrini Xristian davlatlarining vassali sifatida o'tkazgan. Muxammad ibn Yusuf ibn Nasr I davrida Kastiliya va Granada davlatlari o'rtasida yaxshi qo'shnichilik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar tinchlik yo'lidan rivojlangan va savdo-iqtisodiy munosabatlarning tinch rivojlanishidan ikki davlat ham manfaat ko'rgan. Muxammad ibn Yusuf ibn Nasr va uning o'g'li Kastiliyaga sadoqat bilan xizmat qilganlar. Shu sababli Muxammad ibn Yusuf ibn Nasr 1273 yilda vafot etgandan

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

so'ng taxtga uning o'g'li o'tirishiga Kastiliya tomonidan biror qarshilik kuzatilmagan[4, 213].

Granadaning mustaqilligini uzoq vaqt saqlanib qolishida ikkita omilni eslab o'tish lozim. Birinchisi, Granada musulmon davlat bo'lganligi sababli, Kastiliyadagi siyosiy vaziyatdan norozi bo'lgan kuchlar hamisha ushbu davlat tomonga qochib o'tishi va Kastiliya parokandaligiga ko'maklashishi mumkin bo'lgan. Ikkinchidan, geografik omilni ham inobatga olish lozim bo'lib, Granada tog'li o'lka ekanligi, shu bilan bir qatorda afrika qit'asi bilan chqinligi ham muhim ahamiyat kasb etgan. Baland tog'lar va dovonlar ham qal'alardan kam bo'lmagan mudofaa inshootlari bo'lib hisoblangan. Tog'larda joylashgan qal'alarga hujum qilishning deyarli imkoni bo'lmagan. Bu istilo qiluvchi davlatni juda katta harbiy xarajatlar sarflashiga sabab bo'lib, uning muvofaqiyati kafolatlanmaganligini ham esdan chiqarmaslik lozim. Yana bir geografik omil Afrika bilan yaqinlikning ham muhim ahamiyatli jihatlari mavjud bo'lib, Granada amirlari istalgan vaqtda Afrika shimolidagi musulmon davlatlardan harbiy va moliyaviy yordam olishlari mumkin bo'lgan. Bu holda urush uzoqqa cho'zilishi va mustahkam qal'alarni egallashni imikoni kamayishi mumkin bo'lgan. Shu sababli bir qancha vaqt Kastiliya feodallari ushbu yo'nalishda o'z mablag'larini omadsiz chiqishi mumkin bo'lgan harbiy kompaniyaga sarflashdan tiyilib turganlar[6, 239]. Shuningdek, siyosiy ehtiyotkorlik ham mavjud bo'lib, Marokashda bu vaqtda kuchli Marinidlar sulolasi hukumronlik qilayotgan edi. Marinidlar va Granada davlatlarining birlashuviga qarshilik qilish ham Kastiliya feoddalrini Granadaga ortiqcha bosim qilishdan saqlanib turishga majbur qilgan[1, 345].

Granada amirligi o'zining qulay geografik va geosiyosiy xarakterini yaxshi anglaan va undan ustalik bilan to'la foydalanishga harakat qilgan. Bu yerda Pireney yarim orolining barcha burchaklaridan siyosiy qochoqlar o'zlariga qulay boshpana topa olganlar. Mamlakatda davlat tili arab tili bo'lib, xristianlar deyarli bo'lmagani holda yahudiylar musulmonlar bilan birgalikda ahil yashaganlar. Granada tarixida Almoraviylar sulolasi va Almoxadiylar sulolasi davrida musulmonlarning g'ayridinlarga qarshi olib borgan "g'azovot" urushi xristianlarning juda kam miqdorda saqlanib qolishiga sabab bo'lgan[3, 198].

Muxammad ibn Yusuf ibn Nasr va uning vorislari davrida Granada amirligida xristian aholisiga bo'lgan munosabatlar xususida tarixiy adabiyotlarda aniq ma'lumotlar saqlanib qolinmagan. Xususan, Granada amirligining Nasriylar sulolasi gullagan davrlari hisoblangan 1344-1386 yillarda ayniqsa bu boradai ma'lumotlar yetarli emas. Bu davrda davlat tomonidan

ITALY

ITALY

dehqonchilik ishlariga qilingan homiylik ayniqsa muhim ahamiyatga ega bo'lgan. shuningdek, Algambra qasrining eng muhtasham qismlari ham shu davrda qurilgan. Amirlikning so'nggi davrida turli feodal guruhlarining fitnalari avj olib, Granada mirlari turli siyosiy guruhlar qo'lida qo'g'irchoqqa aylanib qolgan[5, 147]. Xususan taxt uchun kurashlar XIV asrning so'nggi o'n yilliklarida shiddatli kechgan.

Granada amirligining so'nggi davrida Afrikadan ko'plab targ'ibotchilar kelib, aholini g'ayridinlarga qarshi kurashga da'vad eta boshlaganlar. Chunki, Sharqda xristianlarning Quddus va Yaqin Sharqqa hujumlari kuchayib borayotgan bo'lib, ularga qarshi G'arbda Granada amirligi orqali hujum uyushtirishga musulmon tag'ibotchilar tobora ko'proq da'vad qila boshlaganlar[2, 231]. Afrikadan kelayotgan targ'ibotchilar va musulmon ruhoniylarining xristianlarga qarshi kurashish to'g'risidagi targ'ibotlariga afrikalik yollanma jangchilar o'lja va oson boylik to'plash maqsadida, shuningdek, shaharliklarning ayrim lyumpen elementlari, ular ham asosan xristianlarni talash maqsadida qo'llab-quvvatlagan. Ushbu guruhga qarama-qarshi turgan elementlar hukumron sinf vakillari, savdogarlar va dehqonlar bo'lib, ular mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshi anglagan va urush oqibatlarini butun Granada amirligi uchun fojiali tugashi mumkinligidan xavotirda bo'lganlar[3, 212]. Ular mamlakatni tinch va osoyishta rivojlanishi tarafdori bo'lib hisobganlar.

Kastiliyada Izabellaning 1474 yilda taxtga o'tirishi, Aragon shahzodasi Ferdinand II bilan nikohlanishi, Ferdinand II ning 1479 yilda Aragon qiroli bo'lishi natijasida Granada amirligiga xristian davlatlari tomonidan bosimning kuchayishiga sabab bo'lgan. Xristianlarning Granada amirligiga bosimi Granada amirlarini quyushqondan chiqarib yuborgan va 1481 yilda Kastiliya bilan tuzilgan sulh vaqti tugamay turib, granadaliklar Kastiliya yerlariga hujum qilib, Zaxara qal'asini egallab olganlar. Aynan mana shu holat Kastiliya va Aragon yetakchilarini Granadaga qarshi urush ochish va uni to'liq egallab, Pireney yarim orolidagi so'nggi musulmon davlatini tugatish rejasini tuzishlariga sabab bo'lgan. Shunday qilib Ferdinand va Izabella boshchiligidagi xristian davlatlari qo'shinlari 1485 yilda Rondu shahrini, 1487 yilda Malagani, shundan so'ng, Granadaning g'arbidagi mustahkam qal'asi bo'lgan Almerioni egallaganlar. Granadaga qarshi so'nggi harbiy kompaniya 1491 yilda tashkil qilingan[5, 72]. Granada aholisi xristian davlatlari hukumdorlarining marhamatiga umid qilib taslim bo'lishga kelishib olganlar. Ikki o'rtada olib borilgan kelishuvlar natijasida shaharni vayron qilmaslik va barchaning joni, moli omon qolishi ta'minlanish

va'dasi olingandan so'ng Granada Ferdinand va Izabellaga taslim bo'lib kalitlarni 1492 yilning yanvar oyida topshirgan. Shu tariqa Pireney yarim orolidagi so'nggi musulmon davlati tugatilib, Pireney yarim oroli tarixida xristianlikning avj olishi va inkvizitsiya hukumronligi davri boshlangan[4, 237].

XIII-XV asrlarda kuchaygan rekonkista jarayonlari nihoyasidja Pireney yarim orolida musulmonlar hukumronligi to'la tugatildi. Ammo, ispan musulomnlari tarixi tugamagan bo'lib, Pireney yarim orolida musulmonchilikning tugatilishi ancha keyin sodir bo'lgan. Tarixchilar orasida rekonkista natijasida qo'lga kiritilgan hududlarda xristian davlatlari hukumronligi o'rnatilishi bilan o'sha viloyatlarda musulmon aholisi qolmagan degan fikrlar ustun mavqega ega. Bu xato fikr bo'lib, musulmonlar xristian davlatlari hududida yana bir qancha vaqt yashaganliklarini ko'rish mumkin. Jumladan, rekonkista boshlanib, 1085 yilda Toledo tortib olingan vaqtda, bu viloyatda ko'plab musulmonlar qolgan edi. Ular asosan hunarmandlar, olimlar bo'lib, o'rta asr Yevropasi xususan Pireney davlatlari iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlarida muhim ahamiyat kasb etganlar. Ular G'arbiy Yevropa xristian olamiga musulmon ilm-fan yutuqlari va falsafasini o'rganishda katta yordam berganlar[1, 415].

Xulosa qilib aytganda, Pireney yarim oroli xristian davlatlari markazlashgan davlatlar darajasiga o'sib chiqishi, rekonkista jarayonini yakuniga yetishiga asos bo'lib xizmat qilgan. Shuningdek, dastlabki davrda diniy adovat va ta'qiblar ko'zga tashlanmagan bo'lsada, Granada amirligining qulashi va Ispaniya tomonidan mamlakatning birlashtirilishi yakunlangandan so'ng, diniy adovat ta'qib darajasiga o'sib chiqqan. Garchi, Granada taslim bo'layotgan davrda diniy qadriyatlar daxlsizligi e'lon qilingan bo'lsada, keyingi yiliyoq musulmonlarga tazyiq o'tkazish boshlangan. Musulmonlarni Ispaniyadan quvish yuz yildan ziyodroq davom etib, Usmonli turk saltanati bilan raqobat va mustamlakalarda katta harbiy kuch zarurligi, Ispaniya ichidagi davlatga qarshi bo'lgan siyosiy kuchlarni butunlay tugatishni kun tartibiga qo'yganligini ko'rish mumkin

Adabiyotlar:

1. Sobirovich, T. B. (2023). Manifestations of Moral Threats in the Ideosphere of Uzbekistan and Their Prevention Strategy. Asian Journal of Basic Science & Research, 5(1), 103-108.
2. Sobirovich, T. B. (2023). Basic Criteria for Building the Third Renaissance in Uzbekistan. Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST), 7(1), 149-157.
3. Sobirovich T. B. National Revival and Development Idiosphere of Uzbekistan. – 2023.

4. Sobirovich, T. B. (2023). MANIFESTATION OF CIVIL SOCIETY IN THE IDEOSPHERE OF UZBEKISTAN. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects, 89-92.
5. Sobirovich, T. B., & Norman, Z. D. M. (2023). Harmony of National and Universal Values in Uzbekistan. Harmony, 7(1), 08-16.
6. Turdiyev, B. S. (2022). INTERPRETATION OF UNIVERSAL VALUES IN ZOROASTRIANISM. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(7), 109-114. Sobirovich, T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance- An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
7. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-338.
8. Sobirovich T. B. National Principles of Democracy in Uzbekistan //Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS). – 2021. – Т. 5. – №. 3. – С. 131-135.
9. Turdiyev B. S. The role of national harmony in the strategy of spiritual renewal //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 6. – С. 229-233.
10. Sobirovich T. B. The criterion of human indicators in development and renewals in Uzbekistan //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2020. – Т. 6. – №. 8. – С. 509-511.
11. Turdiyev Б. The development of democratic society and spiritual renewal in the views of eastern and western thinkers //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/s. – С. 710-717.
12. Sobirovich T. B. Evolution of ideas and views on the development of democratic society and spiritual renewals //Scientific Bulletin of Namangan State University. – №. 10. – С. 243-250.
13. Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании: В 2 т. Т. 1, 2 / Пер. с исп. Е.А. Вадковской и О.М. Гармсен; Под ред. С.Д. Сказкина и Я.М. Света. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1951. – 880 с.
14. Григулевич И.Р. История инквизиции (XIII-XX вв.), - М.: Наука, 1970. – 446 с.
15. Мильская Л.Т. Пригородное землевладение арабов и Реконкиста в Каталонии XII века // Проблемы испанской истории. 1984. – М.: Наука, 1984. – 288 с.
16. Пичугина И.С. Особенности Реконкисты в Кастилии XIII–XIV веков // Проблемы испанской истории. 1979. – М.: Наука, 1979. – 344 с.

17. Нетаниягу Б. Истоки инквизиции в Испании XV века. / Бенцион Нетаниягу; пер. с англ. Даниэля Фрадкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 1124 с.
18. Ли, Г.Ч. История инквизиции в Средние века: в 3 книгах / Г.Ч. Ли; под ред. С.Г. Лозинского; пер. с фр. А.В. Башкирова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – Книга первая. Происхождение и устройство. – 382 с.: ил

